

O'SMIRLARDA VIRTUAL QARAMLIKNI OLDINI OLISH**Uskanov Umarbek Ulug'bek o'g'li****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Pedagogika ta'lim fakulteti Psixologiya ta'lim yo'nalishi****2-bosqich sirtqi talabasi****uskanovumar3252@gmail.com****Xudayberdiyev Oybek Gafurovich****Ilmiy rahbar: Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383895>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy texnologiyalar, xususan internet, ijtimoiy tarmoqlar va virtual olamning o'smirlar hayotidagi o'rni, ularning ijobiy imkoniyatlari bilan bir qatorda, salbiy oqibatlari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda internet va kompyuter o'yinlariga qaramlikning shakllanish sabablari, bosqichlari hamda o'smirlar ruhiyati, xulq-atvori va ijtimoiy moslashuviga ko'rsatadigan ta'siri yoritib berilgan. Xorijiy tajribalar misolida AQSh, Finlandiya va Xitoyda internetga qaramlikning kasallik sifatida tan olinishi va unga qarshi ko'rilayotgan choratadbirlar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada ota-onalar, pedagoglar va yaqin ijtimoiy muhitning o'smirlarni virtual qaramlikdan himoya qilishdagi mas'uliyati alohida ta'kidlanadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimining inson ruhiyatiga salbiy ta'siri, doimiy yangiliklar iste'molining tushkunlik va xavotir holatlarini kuchaytirishi mutaxassislar fikrlari asosida asoslab beriladi. Kompyuter o'yinlariga qaramlikning psixologik va patofiziologik mexanizmlari, uning shaxs yemirilishiga olib keluvchi oqibatlari ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Maqola yakunida o'smirlarni virtual olam zararlaridan himoya qilishda ota-ona nazorati, xavfsizlik sozlamalari, sog'lom muloqot, sport va ijodiy faoliyatni rag'batlantirish muhim profilaktik omillar sifatida ko'rsatib o'tiladi. Ushbu ish o'smirlar, ota-onalar va pedagoglar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, virtual qaramlikning oldini olish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, virtual olam, internetga qaramlik, ijtimoiy tarmoqlar, o'smirlik davri, ota-ona nazorati, kompyuter o'yinlari, psixologik ta'sir, raqamli madaniyat, virtual xavfsizlik.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of modern technologies, particularly the internet, social networks, and the virtual world, and their role in adolescents' lives, highlighting both their positive opportunities and negative consequences. The study explores the reasons and stages of internet and computer game addiction, as well as its effects on adolescents' psychology, behavior, and social adaptation. Using foreign experiences as examples, it examines the recognition of internet addiction as a disease and the measures taken to combat it in the USA, Finland, and China. Furthermore, the article emphasizes the responsibility of parents, educators, and the immediate social environment in protecting adolescents from virtual addiction. The negative impact of the flow of information on social networks on the human psyche, and the way constant consumption of news can intensify feelings of depression and anxiety, is substantiated based on expert opinions. The psychological and pathophysiological mechanisms of addiction to computer games, as well as its consequences leading to the deterioration of personality, are explored from a scientific perspective. At the end of the article, parental control, safety settings, healthy communication, and the promotion of sports and creative activities are highlighted as important preventive factors in protecting adolescents from the harms of the virtual world. This work is practically significant for adolescents, parents, and educators, providing recommendations for preventing virtual addiction.

Keywords: modern technologies, virtual world, internet addiction, social networks, adolescence, parental supervision, computer games, psychological impact, digital culture, virtual safety.

Asosiy qism: Zamonaviy texnologiyalar afzalliklarini e'tirof etgan, holda bu olamning zararlaridan farzandlarni qanday himoya qilishimiz kerak, necha yoshdan foydalanishlariga ruhsat bersak bo'ladi? Shu kabi savollarga dunyodagi bir nechta mutaxassislar fikrlarini tahlil qilib o'rganib quyidagi xulosalarga kelindi. Ijtimoiy tarmoqlar, virtual olam, internetga qaramlik, o'smirlik davri, ota-ona nazorati, avlodlar o'rtasidagi munosabatlar, bola va texnologiyalar, o'smir va virtual olam, xavfsizlik sozlamalari. 2009-yilda Qo'shma Shtatlarda „Internetga qaramlik“ ni davolashga bag'ishlangan birinchi klinika paydo bo'ldi. Finlandiyada Internetga qaram bo'lgan va shifokor tomonidan tasdiqlangan tashxisi bo'lgan yoshlarga armiyadan 3 yilga kechiktirish beriladi. Xitoy 2008- yilda ushbu giyohvandlikni rasman kasallik sifatida tan olish bo'yicha dunyoda inqiroz bo'lishini e'lon qildi va birinchi bo'lib klinikalarni ochdi. O'smir yoshidagi bolalar bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, video o'yinlar olamiga ko'p vaqt sarflayotganliklari ko'pchilik ota-onalarning muammosi. Sababi o'smir yoshidagi bolalar foydalanish me'yorlariga ko'pincha amal qilmaydilar, ya'ni, virtual olamga tushganidan keyin o'zlarini boshqarolmay qoladilar. Qachon to'xtash kerakligini aksar hollarda o'zlari hal qilolmaydilar. Afsuski ota-onalarning zamonaviy texnologiyalar va ulardagi yangi dasturlar, o'yinlar haqidagi bilim va ko'nikmalari yetarli darajada emas. Bunga turli iqtisodiy, texnologik, moddiy resurs yetishmovchiligi kabi omillar sabab bo'lgan. Hozirgi kunda internetga qaramlilik bolalarda nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy etilish ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namayon bo'lmoqda, shu sababli bizda o'g'il va qizlarni 10-11 dan 14-15 yoshgacha o'smirlik yoshida deb hisoblanadi. Ko'p ijtimoiy tarmoqda yangiliklar kuzatuvchi shaxslar salbiy xabarlarini o'qib butun dunyo tashvishlari o'zning yelkasida boladi. Bu har qanday inson ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Yangiliklarni o'qish, ayniqsa statistikani yaxshi bilmay turib o'qish, jurnalist, bloggerlar bilan gaplashish insonda dunyo haqida salbiy taassurot uyg'otib tushkunlik kayfiyatini keltirib chiqaradi.

Bolada internetga qaramlikning sabablari nima bo'lishidan qat'i nazar, eng yaqin muhit uni engishga yordam berishi kerak. Shunday qilib, eng muhim rol ni, albatta, ota-onalar o'ynaydi, ular bolani haqiqiy dunyoga jalb qilish uchun bor kuchlarini berishlari kerak. Biroq, bolaning do'stlari, sinfdoshlari va o'rtoqlari ham bu ish bilan shug'ullanishlari kerak, shunda u bu vaqtda u yolg'iz emasligini, virtualdan tashqari, u ham haqiqiy, ham qiziqarli hayotga ega ekanligini tushunadi. Bunday vaziyatlarda ularni ruhiy va jismoniy jihatdan barqaror rivojlanishlariga birinchi navbatda ota-onalari, pedagoglar ma'sul hisoblanadi. Iqtisodchi Behzod Hoshimov virtual olamda yangiliklar o'qishga ko'p vaqtni sarflash inson uchun azobli o'ylar, ruhiyat uchun tushkunliklarga sabab bo'lishi haqida quyidagilarni aytib o'tdi: "Men o'zim uchun qilayotgan ishlarimdan ko'pi samarasiz natija beradi ayniqsa bilim olishda. Men yangiliklar, gazetalarni ko'p o'qish, internetda ko'p o'tirish yaxshi narsa deb o'ylamayman. Lekin o'zim ko'p o'tiraman. Men o'ylaymanki, internetda o'tirish bizning aqlimiz uchun xuddiki shakardek. Chunki shakar badanimizga tez ta'sir qiladi, lekin ma'noga ega emas, balki zararli hamdir, agar men o'zimmio'zim boshqara olganimda, ideal bo'la olganimda internetga kam vaqt sarflagan bo'lar edim. Mening katta xatolarimdan biri internetga ko'p kiraman, ko'p yangiliklar o'qiyman, obunalarim ko'p, kuzatadigan kanallarim ko'p. Bu yangiliklar oqimi meni qiynaydi. Agar men o'z ustimda jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lsam "axborot parhez"ini qilaman. Bu degani iloji boricha kamroq New York

Times o'qish, iloji boricha kamroq ijtimoiy tarmoq kanallarini o'qishdir. "Yangiliklarni doimiy va ko'p o'qish - yomon"¹ deganimning sababi shundaki, Agar siz biror narsa ustida jiddiy shug'ullanmoqchi, jiddiy fikr yuritmoqchi bo'lsangiz bunda siz qidirib o'qigan ma'lumotlar ichida yangiliklardan ko'ra yomonroq manba yo'q. "Inson o'zining atrofiga qarab namuna oladi" deyiladi lekin bunday namuna olish ham xato. Sababi har bir inson alohida qobiliyatlari mavjud.

Kompyuter o'yinlariga qaramlik bugungi kunda haqiqiy epidemiyaga aylandi va bu nafaqat bolalar va o'smirlar, balki yoshi kattalar orasida ham kuzatilmoqda. O'smir kuniga o'rtacha 6 soatgacha vaqtini kompyuter oldida o'tkazmoqda. O'yinlarga bu darajada berilish ko'plab psixologik patologiyalarning natijasidir. Insonlar kompyuter o'yinlari orqali ularni tashvishlantirayotgan hayotiy muammolaridan qochishga yoki yaqinlari e'tiborining yetishmasligini, istiqbollarning o'rnini qoplashga intiladi. Turli ruhiy kasalliklar va inson tabiatidagi o'ziga xos jihatlar, jumladan, o'ziga nisbatan ishonchsizlik va uyatchanlik kompyuter o'yinlariga bo'lgan qaramlikni rivojlantirishga sabab bo'ladi. Ko'pchilik odamlar o'yinlar yordamida o'zlarining bolalikdagi fantaziyalarini amalga oshiradi. Bu muammo ko'pincha ota-onalari ishda band bo'lgan oilalarning farzandlari orasida keng tarqalgan. Shuningdek, oiladagi nizolar ham bunday ishqibozlikning ortishiga xizmat qiladi. Ko'pincha, odamlar oilaviy mojarolardan qochish uchun hayotiy olamga sho'ng'ishga harakat qiladi va bu bilan vaziyatni yanada murakkablashtiradi, xolos. Odam o'yinlarga birdan qaram bo'lib qolmaydi. U bir necha bosqichda sodir bo'ladi va ularning har biri muayyan belgilar va tobe insonning xatti-harakatlari bilan tavsiflanadi. O'yinlarga qaramlik bosqichma-bosqich rivojlanadi va ba'zan 3 yilgacha davom etishi mumkin. Har bir bosqichda qaram insonda ma'lum ruhiy kasalliklar ham rivojlanib boradi. Avvaliga o'yinchi sog'lom odamlardan farq ilmaydi, keyinroq u juda ta'sirchan bo'lib qoladi. Bu doimiy ruhiy buzilishga olib keladi. O'z-o'zini nazorat qila olmaslik va o'ziga nisbatan tanqidiy fikrlashning o'zgarishi shaxsning yemirilishiga olib keladi. Axloqiy qadriyatlarni yo'qotish g'azab holatiga, ruhiy siqilishlarga sabab bo'ladi, o'yinchi insonlarning dardlari va har qanday ijtimoiy muammolarga nisbatan befarq bo'lib qoladi.

Kompyuter o'yinlariga qaramlikni shakllantirishning patofiziologik mexanizmi muayyan miyadagi zavqlanish markazlarini rag'batlantirishga asoslangan. Bunday patologik holat virtual olamga tashrif chog'ida eyforiya hissi shaklida namoyon bo'lishi mumkin. O'yinlarga tobe bo'lgan bemorlar kompyuter oldida qolish vaqtlarini rejalashtira olmaydi. Ularning yashash tarzi va ovqatlanish sifati ham o'zgaradi. Bunday insonlar shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmay qo'yadi: tashqi ko'rinishi va qanday ovqatlanishiga e'tibor bermay qo'yadi. Ular kam harakat bo'lib va uyqusi yomonlashadi. Mabodo, o'yinchining kompyuteri yoki smartfoni to'satdan buzilib qolgudek bo'lsa, yohud o'yinga puli tugab qolsa, uning kayfiyati tushib ketadi, atrofdagilarga nisbatan agressiv bo'lib qolishi mumkin, muammoni hal qilish yo'llarini qidirib qoladi va ko'pincha shaxsiy hayoti, ishi yoki o'qishi haqida o'ylamaydi. Bemor o'yinlarning befoydaligini tushuna boshlasa ham, ularga bo'lgan tobeligi kuchaygan sari, kompyuter o'yinlaridan voz kecha olmay qoladi. U tez-tez real hayotdan qochib, hayotiy olamiga sho'ng'ib ketadi, o'z qahramonining rolini zimmasiga olib, uning hayoti bilan yashaydi. O'yinga bo'lgan qaramlik asab tizimining buzilishiga olib keladi, miyaga qo'zg'atuvchi impulslar kelishi ta'sirida, bemorda tushkunlik, xavotirning kuchayishi kuzatiladi, jamiyatga moslashish buziladi. Ko'pincha bemorda o'zidan norozilik hissi boshlanadi, hayotning ma'nosi yo'qoladi, chuqur tushkunlik alomatlari paydo bo'ladi. Odatda bunday odamlar odamovi va kam gap bo'ladi. Hali balog'at yoshiga yetmagan

bolaning ruhiyati o'yin effektlari bilan to'la bo'lganidan, bolaning ongida virtual olam haqiqiy hayotdan farq qilmaydi.

O'yinlarga qaram bo'lish uning salomatligi va o'qishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, butun fikru-hayoli o'yinni kutish bilan band bo'ladi. O'smirlar ko'pincha do'stlaridan voz kechadi, o'qishni tashlaydi va agressiv bo'lib qoladi. O'yinlarga tobeklik jiddiy psixologik muammolar oqibati bo'lgani bois, unga alohida kasallik sifatida qarab bo'lmaydi. Bu hodisaning dastlabki sababini aniqlab, unga qarshi kurashish kerak. O'yinlarga bo'lgan tobeklikni davolashda psixoterapevtik va dori-darmonlar bilan davolash, gipnoz usullari qo'llaniladi. Bunda davolash tadbirlari kompleks amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, autogenik trening, psixosintez, oilaviy va xulq-atvor psixoterapiyasi ham qo'llaniladi. Psixoterapiya oilaviy munosabatlarni to'g'rilash, psixologik to'siqlar, muammolarni bartaraf etish, qo'rquvni davolashga qaratilgan bo'lishi kerak. O'yinlarga qaramlik ayniqsa o'smir va bolalik davrida paydo bo'lgan holatda, bu kasallikni oldini olish nihoyatda muhimdir. Bunda ota-onalarga farzandi bilan ko'proq suhbatlashish, uning bandligi haqida qayg'urishi, uni biron bir sport turiga yoki ijodga qiziqtirishi tavsiya etiladi. Bolani muvaffaqiyati uchun rag'batlantirib, maqtab turish, o'ziga bo'lgan bahosini ushlab turish kerak. Albatta hamma ham o'yinlarga bo'lgan tobeklikka moyil bo'lmaydi. Agar bola kompyuter o'yinlarini yoqtirsa va ayni damda yaxshi o'qisa, do'stlari ko'p bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Odatda o'yinlarga tobeklik boshqa psixologik muammolar yoki buzg'unchi vaziyatlar fonida rivojlanadi. Ijtimoiy tarmoqlar vazifalari ustida ishlayotgan kishilar ularni kundan-kunga yaxshiroq, qiziqarliroq, rang-barang qilishga urinmoqda: kirgan odam iloji boricha ko'proq vaqtini o'tkazsin, pul sarflasin, nimadir xarid qilsin va hokazo.

Metodologik fikr: Bugungi kunda o'smirlarda virtual olamga qaramlikning eng dolzarb jihati o'zini nazorat qila olmaslik va real hayotdan uzilishdir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlari miyada zavq markazlarini tez rag'batlantirib, bolani vaqtni me'yorlash, to'xtash va mas'uliyatni his qilish qobiliyatidan mahrum qilmoqda. Bu holat ruhiy tushkunlik, agressiya, ijtimoiy moslashuvning buzilishi va shaxs yemirilishiga olib kelmoqda. Eng samarali yo'l taqiqlash emas, nazorat, tushuntirish, muqobil faoliyatni birgalikda qo'llashdir. Ota-ona va pedagoglar bolaning virtual hayotini tushunib, unga real hayotda qiziqarli mashg'ulotlar yaratib berishi, internetdan foydalanish vaqtini yoshiga mos cheklashi zarur.

Shu qatorda ota-onalarga quyidagi tavsiyalarni berib o'taman:

Farzandga telefonni erta bermang, 10 - 11 yoshgacha qat'iy nazorat ostida foydalanishga ruxsat bering.

Bolani sport, ijod yoki jamoaviy mashg'ulotlarga jalb qiling - bo'sh vaqt qaramlikning asosiy sababidir.

Ota-ona o'zi ham internetdan me'yorida foydalansin - shaxsiy namuna eng kuchli tarbiya vositasidir.

Zarurat bo'lsa, psixologga murojaat qilishdan uyalmang - muammoni erta aniqlash davolashni osonlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar va virtual olam hayotimizda muhim o'rin egallagan bo'lsa-da, ulardan me'yoridan ortiqcha va nazoratsiz foydalanish o'smirlar ruhiyati, xulq-atvori hamda ijtimoiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smirlik davrida bolalar o'zini boshqarish qobiliyati yetarlicha shakllanmagani sababli internet, ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlariga qaramlik tez rivojlanadi. Bu holat tushkunlik, agressivlik, ijtimoiy

yakkalanish va ta'limdagi muammolarga olib kelishi mumkin. Shu bois virtual qaramlikning oldini olishda ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda raqamli madaniyatni shakllantirish, ota-ona nazoratini kuchaytirish, real hayotdagi muloqot, sport va ijodiy faoliyatni rag'batlantirish orqali texnologiyalardan ongli va xavfsiz foydalanishga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A Rahmonov, Y Jumanazarov, S Akbarov. "Yosh davrlar psixologiyasi" Toshkent - 2023 140-141 betlar
2. N.G'.Komilova Xulqi og'ishgan yoshlar psixologiyasi O'quv qo'llanma Toshkent 2013 40-45 betlar
3. https://uza.uz/oz/posts/kompyuter-oyinlariga-qaramlik-birdan-paydo-bolib-qolmaydi_372532
4. <https://xabar.uz/uz/jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiyasi>

